

Conformidade tributária por design na Contribuição de Bens e Serviços (CBS)

Tax compliance by design in the Contribution on Goods and Services (CBS)

Marcos Hübner Flores

Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil. Gerente do Projeto de Implantação da Reforma Tributária do Consumo na Receita Federal do Brasil. Formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com especialização em Fiscalização de Contribuições Previdenciárias pela Universidade de Brasília (UnB), e mestrando em Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria pelo Instituto Universitario de Educación a Distancia (UNED) e Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

RESUMO

O artigo inicia com um breve histórico da reforma tributária sobre o consumo estabelecida na Emenda Constitucional nº 32, de dezembro de 2023, e com um breve panorama das especificidades do modelo brasileiro. Explora o desafio de implementação da reforma tributária pela Receita Federal do Brasil de forma integrada aos sistemas naturais dos contribuintes, para a apuração e recolhimento de um tributo sobre o valor adicionado (IVA) da União (Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS) de forma harmônica com estados e municípios (Imposto sobre Bens e Serviços – IBS), com o menor esforço possível por parte dos contribuintes. A iniciativa busca materializar a implementação do IVA Dual brasileiro com a mesma legislação e a atuação integrada das administrações tributárias, segundo os princípios da simplificação, transparência e cooperação que decorrem da Emenda Constitucional nº 132 (EC 132) e que são regulamentados pela Lei Complementar nº 214/2025 (LC 214/2025) e futuramente também pelo Projeto de Lei Complementar nº 108 (PLP 108/2024).

Palavras-chave: Reforma tributária sobre o consumo; conformidade tributária por design; imposto sobre o valor adicionado (IVA) dual; Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS); Imposto sobre Bens e Serviços (IBS); administrações tributárias.

ABSTRACT

The article begins with a brief history of the tax reform on consumption established in the Constitutional Amendment nº 32, of December 2023, as well as a brief overview of the specificities of the Brazilian model. Explores the challenge of implementing tax reform by the Brazilian Federal Revenue in an integrated way to the natural systems of taxpayers, for the calculation and collection of a tax on the value added (VAT) of the Union (CBS) in harmony with states and municipalities (IBS), with the least effort possible on the part of taxpayers and materializing the implementation of dual VAT with the same legislation and the integrated performance of tax administrations, according to the principles of simplification, transparency and cooperation that result from the Constitutional Amendment nº 132 (EC 132) and are regulated by the Complementary Law nº 214/2025 (LC 214/2025) and in future also by the Complementary Bill nº 108 (PLP 108/2024).

Keywords: Consumption tax reform; design-based tax compliance; dual value added tax (VAT); Goods and Services Levy (CBS); Goods and Services Tax (IBS); tax administrations.

1 | Introdução

O objetivo deste artigo é demonstrar o quanto a reforma dos atuais impostos sobre o consumo brasileiros, com a criação de um IVA Dual – Imposto sobre Valor Agregado, nos possibilitará tornar a operação das empresas no Brasil mais fácil e a lógica do nosso sistema econômico mais próxima da neutralidade e do padrão mundial.

O presente artigo está dividido em três partes. A primeira apresenta um breve relato sobre a reforma tributária do consumo no Brasil. A segunda parte descreve algumas características do sistema que está sendo criado, com destaque para aquelas que são singulares e fogem do padrão mundial. As duas primeiras ajudarão o leitor a entender a terceira parte, que descreve a operacionalização da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), de responsabilidade da União, através da Receita Federal do Brasil.

Por seguir a mesma legislação, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) deverá ter uma operacionalização harmonizada com a CBS, formando um IVA Dual, entretanto o imposto será de responsabilidade de estados e municípios, através do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS), que possui plena autonomia para operacionalizar o seu tributo.

Embora o CGIBS tenha sido instituído em janeiro de 2025, através da publicação da Lei Complementar (LC) nº 214/2024, a sua implementação de fato ainda não ocorreu. Espera-se que a sistemática de operacionalização do IBS tenha as mesmas regras que as descritas neste artigo, até porque os técnicos da Receita Federal do Brasil envolvidos com a especificação destas regras de sistemas que materializam a reforma tributária vêm dialogando com os técnicos das administrações tributárias de estados e municípios para que os sistemas de ambos os tributos que compõem o nosso IVA Dual sejam harmonizados e, na visão do contribuinte, também sejam integrados.

1 | Reforma tributária do consumo – como chegamos até aqui

É interessante notar que o Brasil já esteve entre os pioneiros na implantação de um IVA não cumulativo e com alíquota uniforme para todas as mercadorias, com a criação do Imposto relativo à Circulação de Mercadorias (ICM) através da Emenda Constitucional nº

18, de 1965, no ano seguinte à criação do IPI através da Lei nº 4.502, de 1964. Na época, o ICM não incluía o “S” de “serviços” e o Brasil estava entre os dez primeiros países a adotar um IVA (Charlet, 2010, p. 943).

A Constituição Federal de 1988 recepcionou o sistema tributário existente e manteve os seus tributos sobre o consumo: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência dos estados; o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de competência da União, ambos conceitualmente impostos não cumulativos, porém com imperfeições; o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos municípios, cumulativo e sobre vendas; bem como o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), na época ainda denominada Finsocial, estes últimos de competência da União e inicialmente tributos cumulativos sobre vendas, que passaram a ter uma vertente não cumulativa, porém com grandes imperfeições, a partir das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.

O compartilhamento da competência de estados e municípios para legislar sobre o ICMS e o ISSQN ocasionou a criação de normas tributárias para induzir o comportamento dos contribuintes, levando-os a tomar decisões empresariais como a localização de plantas industriais, de centros de distribuição ou do seu domicílio tributário, que, embora quando analisadas isoladamente sejam interessantes para o ente que concedeu o benefício fiscal, além, é claro, da empresa que recebeu o benefício, acabaram por induzir os demais estados e municípios a também utilizar a concessão de benefícios fiscais para atrair investimentos (Albuquerque, 2018, p. 80).

Como consequência, a alocação de recursos produtivos no Brasil deixou de seguir a melhor alocação para a economia e a sociedade como um todo, pois a melhor alocação econômica para cada empreendimento dependia dos incentivos fiscais obtidos, o que criou um sistema em que os resultados deixaram de se somar, muitas vezes se assemelhando a um jogo de rouba monte.

A deterioração do sistema tributário sobre o consumo no Brasil faz sentido quando analisada sob a teoria dos jogos de John Nash, pois cada jogador, seja ele um estado, um município ou uma empresa, adapta a sua estratégia às alterações decorrentes das jogadas dos demais jogadores (Fiani, 2004, p. 13). Nesse sentido, a

necessidade de cada estado e município adaptar a sua legislação tributária aos benefícios concedidos pela legislação tributária dos demais estados e municípios colaborou para a entropia do próprio sistema tributário.

As classificações do Brasil em *rankings* internacionais de complexidade tributária, a exemplo do Doing Business, publicado pelo Banco Mundial de 2004 a 2022, demonstraram o quão caótico se transformou o sistema tributário brasileiro. Em sua última edição, o Brasil ficou em 124º lugar na classificação geral e em 184º no critério referente a pagamento de impostos, de um total de 190 países (World Bank Group, 2020).

A sociedade brasileira se sensibilizou com o problema e, já na década seguinte à promulgação da Constituição, o debate a respeito de uma reforma tributária sobre o consumo se materializou no processo legislativo, inicialmente através da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 175/1995, e posteriormente das PEC nº 293/2004 e nº 233/2008, do relatório substitutivo apresentado em 2015 para a PEC nº 293/2004, além das PEC nº 45/2019 e nº 110/2019 (Mombelli, 2024, p. 757).

Apenas na quarta década após iniciada a discussão, a reforma tributária sobre o consumo conseguiu o apoio político necessário para sua aprovação no Congresso, portanto, se aparentemente a Emenda Constitucional (EC) nº 132/2023 e a Lei Complementar (LC) nº 214/2025, além do ainda em discussão Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108/2024, tiveram uma tramitação relativamente rápida para um tema complexo, a discussão já havia se iniciado muito tempo antes do início do trâmite legislativo da EC nº 132/2023.

Com a implementação do IVA Dual no Brasil, a margem de manobra dos entes para concessão de incentivos fiscais será reduzida, não sendo mais possível a concessão de crédito presumido, isenções, reduções de base de cálculo ou diferimentos. Ainda será possível a concessão de subvenções ou subsídios, através da transferência de recursos do ente para a empresa, entretanto, as vantagens dos entes em conceder incentivos fiscais se tornarão paulatinamente menores à medida que a distribuição da arrecadação deixar de ser realizada pelo critério de origem, isto é, do domicílio do vendedor, passando a ser distribuída para o ente de destino, ou seja, para o estado ou município onde ocorreu o consumo ou onde fica o domicílio do consumidor final.

O atual sistema tributário brasileiro criou incentivos estruturais para a multiplicação do contencioso referente à tributação sobre o consumo: começando pelo crédito escritural, independente do efetivo pagamento do tributo, e chegando ao efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário dilatado por um contencioso administrativo composto por diversas instâncias, de acesso sem a cobrança de custos e que não faz coisa julgada para o contribuinte, o qual, mesmo não tendo sucesso no processo de julgamento administrativo, poderá recomeçar todo o contencioso na esfera judicial. Durante todo o período de contencioso, o débito é atualizado pela Selic calculada a juros simples, o que representa uma fonte de financiamento mais barata que os empréstimos a taxas de mercado encontrados no sistema financeiro de um país com juros reais elevados como o Brasil.

Para quebrar essa lógica que leva ao litígio, e em linha com a política de facilitação da atuação do contribuinte em conformidade com a legislação, em fevereiro de 2024 foi remetido o Projeto de Lei (PL) nº 15/2024 com o objetivo de formalizar três programas de conformidade, todos de adesão voluntária por parte dos contribuintes e que possibilitam à administração tributária dar um tratamento diferenciado aos contribuintes que aderirem ao menos a um dos programas. São eles: o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (Confia), para os contribuintes de grande porte e que possuem estrutura de governança corporativa tributária e de gestão fiscal; o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Sintonia), aberto a todos os contribuintes, de forma mais massificada; e o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (Programa OEA), disponível aos operadores do comércio exterior. Paralelamente, as propostas de criação dos programas de conformidade vêm sendo incorporadas a outras propostas legislativas, conforme a dinâmica dos trabalhos do Congresso.

A criação dos programas de conformidade e o amplo ferramental que está sendo construído para facilitar a apuração dos tributos sobre o consumo se somam na estruturação de um sistema que facilita e simplifica a conformidade tributária através da cooperação entre a Receita Federal do Brasil e o contribuinte.

2 | Características do novo modelo de tributação sobre o consumo

Com a reforma, será criado o Imposto Seletivo (IS) e serão substituídos os tributos não cumulativos

imperfeitos do ICMS, PIS e Cofins, parcialmente o IPI e também o IOF – um imposto de finalidade regulatória –, além do ISSQN – que, embora seja um imposto sobre vendas e não um IVA, portanto um imposto cumulativo, também será substituído pelo IVA Dual.

A mudança na distribuição da arrecadação tributária, da origem para o destino, vem na esteira da mudança da sociedade industrial – em que a localização das fábricas permitia uma organização do sistema tributário voltado para a localização das plantas produtivas, portanto na origem – para uma economia de serviços, especialmente os digitais – em que é mais fácil definir onde o serviço está sendo utilizado, como a residência que assiste a um filme por *streaming*, que definir onde esse serviço está sendo produzido: no Brasil, no país onde ficam armazenados fisicamente e são processados os pedidos de *streaming*, ou na nuvem, seja lá onde ela fica no momento da prestação do serviço.

Olhando por outro ângulo, a arrecadação dos tributos suportados pelo consumidor final, que é quem efetivamente acaba arcando com esse ônus, passa a ser distribuída para o município e o estado onde este consumidor reside e utiliza os serviços públicos, e não mais para o local onde se situa o fornecedor.

A opção política viável foi a criação de um IVA Dual com legislação única, mantendo a autonomia dos entes federativos, e ao mesmo tempo impossibilitando a guerra fiscal. Quase não há distinções entre a legislação da CBS e do IBS, salvo casos específicos, como as aquisições realizadas pelos próprios entes, a incidência em fatos geradores do Programa Universidade para Todos (ProUni), a possibilidade de cada ente estabelecer as suas alíquotas e a definição de qual administração tributária realizará a fiscalização, a cobrança e o julgamento.

A reforma também criou uma situação sem paralelo no mundo: municípios fiscalizando o IVA. Sem dúvidas foi uma condição política para que a reforma pudesse progredir, e muitos municípios possuem uma robusta administração tributária; entretanto, isso tornará o sistema mais complexo, com mais de um ente cobrando e fiscalizando o mesmo tributo.

Outra situação sem paralelo é a união de todos os entes subnacionais sem a própria União, com a instalação de um comitê gestor para o IBS, o CGIBS. Esse foi o caminho político encontrado para que a reforma pudesse ser aprovada. Ele trará alguma dificuldade

adicional em relação a um IVA único para todo o país, entretanto permitirá a harmonização entre as normas, decisões e procedimentos das administrações tributárias responsáveis pelo IBS e a CBS. Além disso, facilitará as devoluções de tributos quando os créditos forem oriundos de fornecedores situados em uma unidade da federação e o contribuinte com direito à devolução se situar em outra unidade da federação, superando o problema atual relacionado ao ICMS nos casos em que a arrecadação ocorreu para um estado e a devolução é solicitada junto a outro estado que não recebeu a arrecadação do tributo.

A reforma materializa uma revolução na distribuição de renda através do *cashback*, que trará progressividade a um tributo tradicionalmente regressivo, permitindo a focalização da política pública na parcela da sociedade desejada, com o mínimo de desvios, isto é, sem desperdiçar os recursos públicos da política pública com parcelas da sociedade que não são foco do programa, como acontece com a redução de alíquotas por tipo de produto (Padilha, 2017, p. 181).

Nesse sentido, conforme pesquisa realizada pela FGV e coordenada por Leonel Cesarino Pessôa (Pessôa et al., 2023, p. 47), podemos esperar que apenas 13% das reduções de alíquota de ICMS sobre a cesta básica cheguem ao consumidor final. O estudo se limitou ao período de 1994 a 2021 e a quatro estados brasileiros, porém os resultados encontrados estão de acordo com a teoria e com pesquisas semelhantes realizadas em outros países.

Adicionalmente, alíquotas reduzidas não são o melhor instrumento para proteger os mais pobres, pois, considerando que as camadas mais altas da sociedade consomem mais em termos absolutos, naturalmente capturam parte mais significativa da redução de alíquota.

Por outro lado, há experiências exitosas na redução da pressão fiscal sobre as camadas mais pobres da população através de medidas voltadas à devolução dos impostos para as camadas menos favorecidas da sociedade, com um custo fiscal mais baixo que a redução de alíquotas para determinados produtos ou serviços. Um exemplo é o programa Devolve ICMS, implantado no estado do Rio Grande do Sul durante o período da pandemia e que demonstrou na prática a assertividade de um programa de *cashback* tributário.

O padrão adotado mundialmente é o de que o direito ao crédito e ao débito do IVA é apurado escrituralmente, isto é, através da fatura, ou, no Brasil, do documento fiscal eletrônico, e do registro nas escriturações dos sujeitos passivos das operações comerciais realizadas tanto o débito quanto o crédito são apurados.

O Brasil está entre os pioneiros na utilização de escriturações digitais, através do Sistema Público de Escriturações Digitais (SPED), sobretudo quanto aos impostos sobre valor agregado que estão sendo substituídos – seja integralmente, como o PIS, a Cofins e o ICMS, ou parcialmente, como o IPI. A escrituração é realizada através de duas Escriturações Fiscais Digitais (EFDs) distintas.¹

A EFD-Contribuições é um arquivo digital a ser utilizado pelas pessoas jurídicas na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente de a opção pelo regime de apuração ser não cumulativo ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

Por sua vez, a EFD ICMS IPI é um arquivo digital a ser utilizado pelas pessoas jurídicas na escrituração do ICMS e do IPI, como registro de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Em que pese o SPED representar um enorme avanço no registro digital das operações, dispensando a confecção e a guarda dos livros físicos e dando maior segurança para todos os envolvidos quanto à fidedignidade dos registros, além de ser uma ferramenta integrada das administrações tributárias nas três esferas governamentais – federal, estadual e municipal –, ele não nasceu plenamente integrado aos sistemas dos contribuintes. Mesmo quando alimentado pelos sistemas gerenciais ou contábeis dos contribuintes, ainda assim representa obrigações adicionais, necessitando de esforços extras para ser preenchido. Ademais, não realiza os cálculos dos tributos devidos, mas registra os tributos conforme o contribuinte informa que realizou os cálculos.

Um problema enfrentado por todos os países que adotam o padrão mundial para o IVA é que nem todo IVA escriturado que gerou direito a um crédito foi efetivamente recolhido aos cofres públicos. A causa deste problema pode ser desde a simples inadimplência, passando por erros de interpretação e de escrituração, até a ocorrência de fraudes, especialmente a chamada fraude carrossel ou *missing part*, na qual um dos elos da cadeia é inserido artificialmente com o objetivo de gerar o crédito do IVA para o elo seguinte, sem ter recolhido o IVA devido ao fisco, ou mesmo visando obter a devolução do IVA (Gallardo, 2024, p. 806).

O Brasil enfrenta variações deste mesmo problema, especialmente a chamada “nota fria”, na qual o documento fiscal eletrônico é emitido por empresas inexistentes de fato, ou, mesmo que existentes, ainda assim sem capacidade de pagamento, apenas para gerar crédito para o elo seguinte da cadeia.

Outro problema específico do Brasil decorre do elevado volume de contencioso tributário, que, por suspender a exigibilidade do crédito tributário, permite postergar, ou mesmo evitar, o desembolso do valor dos tributos, enquanto o próximo elo da cadeia obtém o crédito dos tributos em discussão.

Para mitigar esses riscos, o sistema brasileiro adota regras diferentes para estabelecer o débito e o crédito da CBS e da IBS: se, por um lado, o débito ocorrerá apenas de forma escritural, conforme o padrão mundial, à medida que as operações comerciais forem realizadas pelos contribuintes sujeitos ao regime regular destes tributos, por outro lado o crédito será financeiro, isto é, além do registro escritural, dependerá do efetivo pagamento, recolhimento ou compensação do tributo.

A reforma mudará estruturalmente a relação fisco-contribuinte, pensada desde o seu início para trazer neutralidade à economia, permitindo o desenvolvimento econômico conforme as vantagens competitivas de cada empresa e de cada região, e dando fim à política de roubar montes da guerra fiscal do ICMS e do ISSQN.

Muito além dessas externalidades, o desenho do sistema tributário e a tecnologia disponível permitem que operacionalmente as administrações tributárias se adaptem aos sistemas dos contribuintes, o que reduz drasticamente o esforço das empresas para se manterem em conformidade com as suas obrigações tributárias, permitindo-lhes focar nos seus negócios e

reduzir o tamanho dos setores responsáveis por seu planejamento e gestão tributária.

A EC nº 132 teve o objetivo de manter a carga tributária, inclusive ao prever em seu artigo 130 que a alíquota de referência deve ser reduzida em 2030 e em 2035, caso a arrecadação da CBS ou do IBS resulte em aumento da carga tributária como percentual do PIB, demonstrando que a sociedade já chegou ao limite do que acredita ser o tamanho ideal para o financiamento do Estado.

Embora já em tramitação, o PLP nº 108/2024, que trata majoritariamente do IBS, porém com implicações na CBS, ainda está pendente de aprovação no Senado no momento de elaboração deste artigo, o que pode trazer alterações no sistema que está sendo desenhado. Entretanto, devido ao grau de maturidade da discussão, é esperado que os eventuais ajustes não alterem estruturalmente o texto legal aprovado na Câmara e sejam harmônicos com a já promulgada LC nº 214/2025.

¹Cf. <http://sped.rfb.gov.br/>.

3 | A operacionalização da CBS

A EC nº 132/2023 criou um ambiente propício para a modernização da administração tributária do Brasil, com destaque para os princípios que devem ser observados pelo Sistema Tributário Nacional, especialmente a simplicidade, a transparência, a cooperação e a justiça tributária, conforme os novos parágrafos do artigo 145 da Constituição Federal.

Com a aprovação da Lei Complementar nº 214, de 2024, que regulamentou a reforma tributária do consumo, as possibilidades de transformação digital da administração tributária brasileira se ampliaram rumo à construção de sistemas integrados aos sistemas naturais dos contribuintes, através dos quais a conformidade tributária ocorrerá de forma menos custosa, nos moldes da visão para a transformação digital da OCDE, materializada em seus relatórios *Tax Administration 3.0* (OECD, 2020).

O *Tax Administration 3.0* nos apresenta a transformação digital das administrações tributárias, de maneira que os processos fiscais passem a ocorrer de forma contínua, sem encargos ou pontos de atrito com os contribuintes, incorporando a conformidade aos sistemas naturais que os contribuintes utilizam para realizar as suas transações comerciais (OECD, 2022a).

A nova legislação foi elaborada considerando o atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos sistemas tributário e financeiro do Brasil e claramente demandará inovações, especialmente as tecnológicas, para permitir ligações máquina a máquina em tempo real dos contribuintes com as administrações tributárias.

As pré-condições para que os sistemas tributários e os sistemas naturais dos contribuintes se integrem já existiam no Brasil, a começar pela vigência de um ágil e robusto sistema financeiro, que desde o período da hiperinflação, nas décadas de 1980 e 1990, demonstrou capacidade de desenvolver soluções informatizadas robustas em curto período. O sistema conta com elevado grau de digitalização dos meios de pagamento e com transferências eletrônicas e até mesmo instantâneas, estas últimas em forte crescimento exponencial com a rápida aceitação do modo de transferência monetária e pagamento eletrônico instantâneo brasileiro denominado PIX.

Outras importantes pré-condições para a implementação da reforma tributária sobre o consumo também decorrem da utilização de recursos eletrônicos em larga escala, a começar pelos cadastros de contribuintes completamente informatizados (OECD, 2022b), contas correntes digitais e escriturais de tributos para cada contribuinte na administração tributária e a massificada utilização de diversos Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) (OECD, 2022c). Estes últimos substituíram a antiga sistemática de emissão do documento em papel, garantindo a validade jurídica através da assinatura digital do emitente e tornando mais simples as obrigações acessórias dos contribuintes, ao mesmo tempo que permitem o acompanhamento em tempo real das transações comerciais pela administração tributária.

A jornada rumo à incorporação dos sistemas tributários aos sistemas naturais dos contribuintes se iniciou há décadas no Brasil, mesmo que inicialmente devido a disfuncionalidades macroeconômicas decorrentes da hiperinflação, ou ao aspecto fiscalizatório de autorização prévia da administração tributária à emissão de documentos fiscais. De qualquer forma, este adiantado processo nos permitirá colher os frutos esperados pela reforma tributária sobre o consumo em implementação.

Especificamente em relação à fatura eletrônica, para cada tipo de operação comercial existe um tipo

adequado de Documento Fiscal Eletrônico (DFe): Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico Simplificado (CT-e Simplificado), Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe). E serão somados aos DFe em implementação: o Bilhete de Passagem Eletrônico (BPe), a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e) e a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCom).

Para possibilitar a implementação da reforma, as administrações tributárias estão modificando o leiaute dos DFe, criando os campos e os grupos de campos relacionados à tributação do IBS, CBS e IS para cada item do DFe ou no corpo do DFe, quando este não possui itens, caso dos Conhecimentos de Transporte e dos Bilhetes de Passagem. Entre estes campos, são de especial interesse para a conformidade cooperativa a Situação Tributária, que indica a tributação integral ou existência de redutores de alíquotas, isenções, imunidades ou diferimentos, e a Classificação Tributária, que indica em qual dispositivo específico da LC nº 214/2024 se enquadra a transação comercial registrada no documento fiscal, tornando objetiva a informação do contribuinte sobre como ele interpreta a legislação do IBS e da CBS para calcular os tributos de cada item do DFe.

Essa interpretação que o contribuinte teve ao calcular CBS, IBS e IS será transmitida no momento da autorização de emissão do documento fiscal para as administrações tributárias, permitindo que seja realizada a verificação da conformidade dos cálculos dos tributos destacados pelo contribuinte com os critérios aplicados pelos fiscos assim que os documentos forem processados pelos sistemas informatizados das administrações tributárias.

A busca pela redução do esforço que os contribuintes precisam despende para cumprir as obrigações tributárias faz parte da mudança de diretriz de uma fiscalização punitiva para a cooperação entre fisco e contribuinte.

Nesta linha, há alguns anos, a Receita Federal do Brasil passou a disponibilizar sistemas que procuram facilitar a conformidade do contribuinte. O exemplo mais conhecido é a declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física, através da qual os dados de

conhecimento prévio por parte da Receita são utilizados para preencher campos da declaração, aguardando a conferência e validação por parte do contribuinte.

Embora menos conhecido, o exemplo mais próximo do que está sendo construído para os tributos sobre o consumo é o enquadramento legal realizado através do Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX). À medida que o contribuinte declara a carga importada, o próprio sistema o auxilia de forma que o enquadramento tributário seja compatível com a mercadoria declarada.

A conformidade que está sendo construída para a tributação do consumo possibilitará que o contribuinte conheça como a Receita calcula os tributos incidentes sobre os bens e serviços por ele transacionados, o que inclui o enquadramento legal, as reduções de alíquotas, a base de incidência e o cálculo propriamente dito.

Tudo isso de forma transparente, com o código-fonte do sistema de cálculo aberto e disponível ao contribuinte para utilizá-lo e até mesmo para modificar a própria forma de cálculo se assim desejar, tendo o conhecimento prévio de como a Receita interpreta e calcula os tributos sobre cada transação comercial realizada por ele.

A utilização dos sistemas de cálculo fornecidos pela Receita Federal do Brasil possibilitará evitar erros que possivelmente levariam à perda de arrecadação do Estado e aos custosos procedimentos de ação fiscal, lançamento de ofício e contencioso tributário.

Atualmente, os operadores do comércio exterior já contam com uma conformidade declaratória e orientativa, através do PUCOMEX: à medida que declaram que tipo de mercadoria estão importando, o cálculo dos tributos ocorre conforme a classificação dos bens declarados, limitando os erros à correta classificação de cada mercadoria.

Além da conformidade com base nas informações declaradas pelo contribuinte, os sistemas de cálculo da CBS se propõem a facilitar a conformidade de acordo com os critérios aplicáveis para cada contribuinte. Será possível alertar ao emissor de um documento fiscal sobre a impossibilidade de uma empresa que não seja uma instituição de ensino fornecer serviços de educação de ensino superior com alíquota zero da CBS, pois legalmente ela não poderia aderir ao Prouni.

A impossibilidade de enquadramento pode ser alertada previamente à emissão do documento fiscal se o contribuinte utilizar a calculadora para testes no momento da autorização e emissão do documento, ou mesmo posteriormente, no processamento da apuração do tributo devido mensalmente.

O sistema da Receita Federal do Brasil estará disponível para realizar a verificação em todos estes momentos, permitindo que o contribuinte se planeje previamente, emita o documento fiscal de maneira correta, bem como corrija eventual erro assim que se comunicar com os sistemas da Receita, caso o documento fiscal tenha sido emitido em uma situação de contingência.

É uma verdadeira revolução em relação à antiga prática de deixar o contribuinte interpretar por sua conta e risco a aplicação das diversas normas tributárias a cada caso concreto, aguardar a escrituração anual através dos SPED e somente anos depois da ocorrência do fato gerador realizar uma ação fiscal com o objetivo de verificar se há crédito tributário a ser constituído.

O destaque dos tributos devidos no documento fiscal, de forma semelhante ao destaque hoje realizado com o IPI, além de dar transparência para o comprador, que sabe quanto de IVA está pagando em cada produto ou serviço, também nos traz duas grandes vantagens: em primeiro lugar, permitirá o conhecimento do resultado da interpretação da legislação pelo vendedor, pois o valor da CBS estará claramente destacado de forma que o adquirente saberá o valor exato da CBS que a operação lhe dará de crédito, se for contribuinte da CBS no regime regular, ou o valor do tributo que terá que suportar, caso seja o consumidor final; em segundo lugar, representará a confissão do valor devido, já fazendo o papel de declaração por parte do contribuinte.

Duas condições passaram a ser necessárias para que o adquirente possa se apropriar do crédito da CBS e do IBS: o destaque do tributo no documento fiscal e a sua extinção, seja por pagamento, compensação ou recolhimento pelo próprio adquirente.

Desta forma, embora o débito da CBS e do IBS permaneça sendo escritural como na quase totalidade dos países que adotaram o IVA, o crédito deixará de ser meramente escritural, necessitando da sua realização financeira para existir.

Teremos um grande incentivo para a redução do litígio tributário, decorrente da combinação do documento

fiscal eletrônico, como declaração com valor de confissão do tributo destacado, com o crédito financeiro, isto é, apenas quando o tributo tiver sido efetivamente pago ou compensado pelo fornecedor ou recolhido pelo adquirente, pois haverá uma forte redução dos incentivos econômicos para a criação de novos litígios, visto que as transações realizadas com outros contribuintes sujeitos ao regime regular da CBS e do IBS somente geram créditos a partir da liquidação financeira do tributo.

Para que o adquirente não dependa exclusivamente do pagamento da CBS e do IBS pelos seus fornecedores, a Lei Complementar lhe facultou o recolhimento do tributo, especialmente através do *split payment*, isto é, os Provedores de Serviços de Pagamento (PSP) deverão disponibilizar meios para que, no momento que o adquirente estiver realizando o pagamento das transações comerciais, os valores referentes à CBS e ao IBS sejam direcionados diretamente para a Receita Federal do Brasil e para o CGIBS.

A utilização do *split payment* por parte do contribuinte sujeito ao regime regular da CBS e do IBS é opcional, isto é, ele poderá não utilizar o *split* e nem mesmo recolher de forma avulsa a CBS e o IBS destacados nos documentos fiscais das suas compras, visto que ele não se tornará responsável pelos tributos devidos por seus fornecedores. Entretanto, se optar por não realizar o *split* e nem mesmo o recolhimento avulso, somente terá crédito caso o fornecedor realize o pagamento da CBS destacada.

O *split* poderá ocorrer de diferentes formas, respeitando a flexibilidade das diversas operações comerciais existentes. A começar pelo *split* manual, quando ocorrer o recolhimento dos tributos da forma tradicional, isto é, na rede de arrecadação bancária e através de um documento de arrecadação avulso, o que possibilitará a vinculação do tributo recolhido ao documento fiscal eletrônico da transação comercial a que se refere, utilizando soluções já disponibilizadas pelo sistema financeiro.

Já no *split* inteligente ou *off-line*, os meios de pagamento possibilitarão que o recolhimento seja vinculado a uma operação comercial, ou através da identificação do documento fiscal, quando este já tiver sido emitido, ou através de uma chave que possibilite que o documento fiscal a ser emitido possa ser vinculado ao recolhimento. Por ser vinculado a um documento fiscal

específico, o valor recolhido aos cofres públicos será o exato valor destacado no documento fiscal.

Para mitigar o impacto no fluxo de caixa dos contribuintes submetidos ao regime regular da CBS e do IBS, tanto a Receita Federal do Brasil quanto o CGIBS verificarão se no momento do *split* efetivamente havia débito em aberto para aquela operação específica, deduzindo quaisquer parcelas já extintas por outra forma anterior ao *split* e transferindo ao fornecedor em até três dias úteis os valores recebidos através do *split* que já se encontravam extintos.

É importante observar que a análise da existência de débito se resume à própria operação comercial à qual o *split* está vinculado, sendo irrelevante a existência de outros débitos do fornecedor, seja do mesmo ou de outros tributos, isto é, não será possível realizar compensações de ofício ou reter o crédito de um *split* aguardando o pagamento de outros débitos do fornecedor. Acreditamos que será possível iniciar o procedimento com as transferências que ocorrerem em 24 horas, ou até mesmo no próprio dia da transação, até que a evolução dos sistemas permita que o *split off-line* ocorra somente em situações de contingência.

Por fim, temos o *split on-line*, também chamado de superinteligente: no momento da transação financeira, os PSP verificarão com a Receita Federal do Brasil e com o CGIBS se o fornecedor já havia extinguido o débito referente àquela operação, realizando o *split* somente dos valores em aberto, até o limite destacado no documento fiscal da transação.

A operacionalização do *split* apresenta desafios menores quando a operação inicia com o próprio fornecedor, como é o caso da emissão de boletos bancários, de pagamentos com cartões de crédito e de débito ou do PIX com QR Code dinâmico, sendo este último muito difundido entre os grandes varejistas para que cada PIX possa estar vinculado a uma operação comercial específica.

Por outro lado, a operacionalização do *split* quando a operação inicia com o comprador, como é o caso do TED e do PIX com QR Code estático, no qual a chave é sempre a mesma para todos os PIX realizados para determinado contribuinte, por exemplo, o CNPJ como chave PIX, apresenta desafios maiores, pois necessita dos dados do documento fiscal, que são gerados nos sistemas do fornecedor, e não do comprador que está iniciando a operação.

Naturalmente, as operações manuais, ou analógicas, como o pagamento em espécie ou em cheque, comportam apenas o *split* manual.

Se, por um lado, essa nova sistemática possibilitará uma forte redução nos litígios, no *gap* de conformidade e na concorrência desleal, por outro lado, traz algumas consequências indesejadas: uma possível maior procura por operações em dinheiro, além das implicações no fluxo de caixa das empresas, postergando o crédito do tributo de compras realizadas em parcelas e antecipando o pagamento do tributo de vendas realizadas à vista ou em prazo de vencimento anterior à data de vencimento dos tributos apurados mensalmente, o que deve ocorrer no mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme venha a ser previsto em regulamento.

Buscando ampliar a base de incidência do IVA Dual brasileiro, os serviços financeiros remunerados pela margem, como empréstimos, também estarão sujeitos à incidência da CBS e do IBS, porém apenas sobre a margem do serviço. E o crédito a que o tomador do serviço terá direito será apurado sobre o quantum dos empréstimos ou serviços financeiros que superar a taxa Selic, utilizada para representar a taxa livre de riscos da economia brasileira, servindo como referência para definir o quanto do valor agregado dos serviços financeiros foi obtido com as operações de captação de recursos e o quanto foi obtido com as operações de empréstimo.

Esse avanço em relação à maioria dos demais IVA mundiais, que normalmente não tributa de forma não cumulativa os serviços financeiros remunerados pela margem, é possível devido ao elevado grau de informatização do sistema financeiro brasileiro, inclusive porque as instituições financeiras já transmitem eletronicamente a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) para diversos municípios, para fins de apuração de ISSQN, e apuram PIS e Cofins pela margem. Unificando ambas as experiências, tornamos possível construir uma coleta de dados nacional, o que reduz o número de declarações a que as instituições financeiras estão sujeitas, facilitando e simplificando o sistema ao mesmo tempo que torna a tributação dos serviços financeiros não cumulativa.

A legislação criou uma regra intermediária para as empresas optantes pelo Simples Nacional (SN), que poderão optar pelo regime regular de CBS e IBS,

mantendo os demais tributos no regime de apuração unificado do SN. Isso possibilita um regime intermediário entre os dois regimes de apuração, que possivelmente será vantajoso para as empresas do SN que atuam no meio da cadeia, isto é, fornecem majoritariamente para empresas do regime regular de CBS e IBS.

A construção de uma plataforma para homologação dos módulos de sistemas da CBS posteriormente nos possibilitará realizar simulações das mudanças na tributação de transações sujeitas ao IVA, da inclusão ou exclusão de determinados tipos de transações da base de cálculo, da alteração dos regimes diferenciados, especiais ou específicos, bem como dos descontos percentuais dados às alíquotas de determinados segmentos ou produtos.

Essa funcionalidade será particularmente interessante para a apuração da lacuna tributária, mais comumente chamada de *tax gap* (Silva; Medina; Moreira, 2024, p. 825), possibilitando que os dados dos documentos fiscais e declarações sejam utilizados para apuração através da metodologia *bottom-up*, com todo o universo de dados de transações que foram utilizados para a apuração do IVA e que estão disponíveis nos sistemas da RFB e do CGIBS.

Especialmente quanto ao *gap* de não aplicação da política tributária, isto é, das operações que não são tributadas ou tributadas com uma alíquota reduzida, será possível estimar o valor do gasto tributário com cada escolha do legislador.

Adicionalmente, espera-se uma forte redução dos gaps de conformidade, tanto pelo maior reconhecimento do IVA devido, destacado no documento fiscal, quanto pelo caráter de declaração constituidora do valor devido na operação a que este se refere.

Paralelamente, espera-se que a utilização do *split payment* leve à redução do *gap* de arrecadação devida, visto que o recolhimento do tributo se dará de forma concomitante ao recebimento do valor da mercadoria ou serviço transacionados.

Com vistas a vencer os principais obstáculos para a conformidade do contribuinte, a Receita disponibilizará uma calculadora dos tributos sobre o consumo: CBS e IS para todas as operações, além dos demais tributos sobre operações de comércio exterior. A realização do cálculo do IBS pela mesma calculadora, ou a construção de uma

calculadora à parte, dependerá de decisão do CGIBS, que possui plena autonomia para optar por qualquer um destes caminhos, inclusive pela improvável não disponibilização de uma calculadora de IBS, se assim decidir.

A calculadora estará disponível em código-fonte de programação aberto e em formatos que o contribuinte poderá acoplar aos seus sistemas gerenciais, de forma off-line ou on-line, de modo que ele possa ter certeza de que os critérios de cálculo utilizados estejam todos atualizados no momento da emissão ou autorização do documento fiscal eletrônico, ou mesmo através do PUCOMEX.

Desta maneira, a administração tributária auxilia o contribuinte a superar as dúvidas decorrentes da complexidade ou do desconhecimento da legislação, reduzindo os erros involuntários.

O contribuinte conhecerá como a administração tributária calcula a CBS e o IS e como verificará os documentos fiscais que ele emitir, permitindo que o sistema tributário brasileiro se alinhe ao conceito de *open tax*, com total transparência e colaboração entre governos e contribuintes.

Naturalmente, o contribuinte poderá utilizar o seu próprio sistema de cálculos, correndo o risco de interpretar a norma de forma diversa da administração tributária, seja deliberadamente, seja por erro involuntário.

Com a transferência de dados máquina a máquina, a Receita Federal do Brasil terá em seus sistemas eletrônicos todas as informações necessárias para apurar o saldo mensal de CBS a pagar ou a ressarcir, sem a necessidade de exigir nova declaração do contribuinte, além da declaração já realizada através da emissão de cada documento fiscal, desde que o contribuinte tenha realizado todas as operações financeiras comerciais de forma eletrônica e com *split payment*, nos seus recebimentos e pagamentos.

Os créditos escriturais de CBS destacados em cada documento fiscal de compra são conhecidos desde o momento da autorização do documento fiscal. A ativação desses créditos é conhecida a partir da extinção de cada um deles, com as informações sobre os pagamentos e compensações pelo fornecedor, bem como com as informações sobre o recolhimento pelo próprio comprador. Da mesma forma, a utilização de

crédito de períodos anteriores por parte do comprador será resultado da apuração assistida pelos sistemas da Receita a cada período.

Na parte dos débitos, também estão nos sistemas da Receita a CBS destacada em cada documento de venda e a sua eventual extinção por pagamento, compensação ou recolhimento por parte dos seus clientes.

O contribuinte pode realizar os ajustes que entender necessários: pode cancelar, reemitir ou complementar os documentos fiscais com os ajustes necessários, assim como ajustar os pagamentos que eventualmente não tenham sido localizados, ou que foram incorretamente alocados, e mesmo realizar lançamentos referentes a períodos anteriores. Essa possibilidade mantém, assim, a liberdade do contribuinte de declarar o que entender devido e facilita a apuração com os critérios utilizados pela administração tributária, deixando claro quais alterações o contribuinte realizou referentes a cada documento fiscal, crédito, pagamento, recolhimento, ou qual compensação foi efetivada, de forma a evitar imprecisões que poderiam levar a erros ou contenciosos tributários.

Ultrapassamos a necessidade de criar declarações e escriturações a serem preenchidas pelo contribuinte rumo a uma situação na qual tudo o que o contribuinte precisa fazer é emitir os documentos fiscais para cada uma das suas operações e realizar os seus pagamentos e as suas cobranças com *split payment* para estar em conformidade com a legislação tributária.

Com a implementação integral do *split on-line*, ou *split* superinteligente, chegaremos a uma situação na qual o contribuinte que realiza todas as suas compras e vendas à vista e com a realização de *split payment* não terá necessidade de realizar procedimentos adicionais além de validar a apuração que foi assistida pela Receita Federal do Brasil, pois todas as obrigações tributárias relacionadas à CBS já estarão cumpridas.

Operações com compras e vendas a prazo, sem a realização de *split*, e utilização de compensações de créditos de PIS, Cofins ou mesmo de CBS de períodos anteriores podem levar à necessidade de realização de ajustes e pagamentos mensais, que serão facilitados pelo sistema de apuração assistida; se o contribuinte autorizar, o pagamento de eventual saldo apurado poderá ser realizado sem intervenção manual via um mecanismo automatizado de pagamento, nos moldes do conhecido débito em conta corrente. Em qualquer

situação, o esforço necessário para cumprir as obrigações tributárias será muito menor que o atual.

Considerações finais

A reforma tributária sobre o consumo foi desenhada no Brasil para endereçar problemas crônicos como a guerra fiscal, a complexidade das obrigações tributárias e os excessivos gastos de tempo e recursos para atender a conformidade fiscal. Os benefícios da reforma devem se estender para a neutralidade na alocação dos investimentos e para uma mudança estrutural que leve à maior neutralidade na alocação de investimentos privados e a um crescimento econômico sustentável.

A implementação da reforma tributária sobre o consumo no Brasil, inicialmente com a operacionalização da CBS e futuramente com a operacionalização harmônica do IBS, é um verdadeiro marco na modernização da administração tributária do país, alinhando-a com as melhores práticas internacionais. A evolução dos nossos sistemas digitais, com o aumento da integração entre os contribuintes e as administrações tributárias, através da utilização de funcionalidades como o *split payment*, a apuração assistida e o *cashback* tributário, possíveis somente devido à maturidade do uso de tecnologias avançadas no país, transformará a forma como as obrigações tributárias são cumpridas, simplificando os processos e reduzindo custos operacionais tanto para as empresas quanto para o fisco. A proposta de um sistema de transparência e colaboração entre governo e contribuintes, com a utilização de ferramentas como calculadoras de tributos e com a eliminação de etapas burocráticas, promete diminuir significativamente os erros involuntários, os litígios tributários e o gap de arrecadação, além de promover justiça fiscal e maior desenvolvimento econômico.

Referências bibliográficas

CHARLET, Alain; OWENS Jeffrey. An International Perspective on VAT. *Tax Notes International*, v. 59, n. 12, set. 2010. Disponível em: <https://web-archiver.oecd.org/2012-09-10/103296-46073502.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.

FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e ciências sociais. 2. ed. Rio de

janeiro: Elsevier, 2004. GALLARDO, Francisco Javier Sánchez. Desafios e obstáculos IVA nos seus cinquenta anos na União Europeia. In: Coletânea Estudos Tributários e Aduaneiros: I Congresso da Receita Federal. 1. ed. Brasília: Receita Federal, 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/i-congresso-da-receita-federal>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

MELO JÚNIOR, Roberto G. A. Teoria da tributação ótima e tax design: uma proposta de sistema tributário brasileiro ótimo. 2018. 144 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas, FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018. MOMBELLI, Fernando. A reforma da tributação do consumo e o papel das administrações tributárias. In: Coletânea Estudos Tributários e Aduaneiros: I Congresso da Receita Federal. 1. ed. Brasília: Receita Federal, 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/i-congresso-da-receita-federal>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

OECD. Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. Paris, 2020. Disponível em:

<http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

OECD. Tax Administration 3.0 and Connecting with Natural Systems: Initial Findings. OECD Forum on Tax Administration. Paris: OECD Publishing, 2022a. Disponível em:

<https://doi.org/10.1787/53b8dade-en>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

OECD. Tax Administration 3.0 and the Digital Identification of Taxpayers: Initial Findings. OECD Forum on Tax Administration. Paris: OECD Publishing, 2022b. Disponível em:

<https://doi.org/10.1787/3ab1789a-en>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

OECD. Tax Administration 3.0 and Electronic Invoicing: Initial Findings. OECD Forum on Tax Administration. Paris: OECD Publishing, 2022c. Disponível em:

<https://doi.org/10.1787/2ffc88ed-en>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

PADILHA, G. ICMS Personalizado (ICMS-P): un IVA moderno, eficiente y equitativo. Tesis doctoral, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2017. PESSÔA, Leonel Cesarino; PINHEIRO, Maurício Canêdo; ROCHA, Melina; JABOUR, Kalil Said de Souza; DOMINGUES JR., William do Val; FERREIRA, Gláucia Estefânia de Sousa; BERGH, Pedro. Relatório da pesquisa: Alíquota única na tributação sobre o consumo. São Paulo: FGV, 2023. Disponível em:

<https://repositorio.fgv.br/items/3c748abc-50d6-4655-af0b-231840596f8f>.

Acesso em: 19 jan. 2025.

SILVA, Marcelo de Sousa; MEDINA, Ronaldo Lázaro; MOREIRA, Leonardo Pereira. Lacuna tributária: conceitos, importância e a experiência brasileira. In: Coletânea Estudos Tributários e Aduaneiros: I Congresso da Receita Federal. 1. ed. Brasília: Receita Federal, 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/i-congresso-da-receita-federal>.

Acesso em: 6 jan. 2025.

World Bank Group. Doing Business 2020. Washington, D.C., 2020. Disponível em:

<https://archive.doingbusiness.org/pt/data/exploreconomies/brazil>.

Acesso em: 28 jan. 2025